

O'QUV-BILISH FAOLIYATIDA KREATIV YONDASHUVLARNI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI

Safarova Sitora Qulsoat qizi

Mallayeva Marjona Sherali qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-kurs 4-23-guruh talabalari

Ilmiy rahbar: Boyjigitov Shuhrat Absamatovich

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quv-bilish faoliyatida kreativ yondashuvlarni shakllantirish mexanizmlari tahlil qilinadi. Kreativlikning psixologik va pedagogik asoslari, uni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar hamda o'qitish jarayonida qo'llash mumkin bo'lgan samarali metodlar ko'rib chiqiladi. Maqolada ta'lim jarayonida kreativ muhit yaratishning ahamiyati, innovatsion texnologiyalar orqali o'quvchi ijodiy potentsialini ochishning nazariy asoslari va amaliy tavsiyalari bayon etiladi.

Kalit so'zlar: kreativlik, divergent tafakkur, o'quv-bilish faoliyati, ijodiy yondashuv, pedagogik mexanizm, innovatsion ta'lim, shaxs rivojlanishi.

Аннотация. В данной статье анализируются механизмы формирования креативных подходов в учебно-познавательной деятельности. Рассматриваются психологические и педагогические основы креативности, факторы, влияющие на её развитие, а также эффективные методы, применяемые в учебном процессе. В статье излагаются теоретические основы и практические рекомендации по раскрытию творческого потенциала учащихся посредством инновационных технологий.

Ключевые слова: креативность, дивергентное мышление, учебно-познавательная деятельность, творческий подход, педагогический механизм.

Abstract. This article analyses the mechanisms for forming creative approaches in educational-cognitive activity. It examines the psychological and pedagogical foundations of creativity, factors affecting its development, and effective methods applicable in the teaching process. The article presents theoretical foundations and practical recommendations for unlocking students' creative potential through innovative technologies.

Keywords: *creativity, divergent thinking, educational-cognitive activity, creative approach, pedagogical mechanism, innovative education.*

1. KIRISH

Zamonaviy jamiyatning jadal o'zgarib borishi, raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellektning hayotning barcha sohalariga kirib kelishi ta'lim oldiga yangicha talablar qo'yimoqda. Bu talablarning markazida shaxsning kreativ salohiyatini rivojlantirish masalasi turadi. Kreativlik — bu nafaqat san'at yoki adabiyot sohasiga xos xususiyat, balki har qanday kasbiy va hayotiy vaziyatda noodatiy, samarali yechimlar topa olish qobiliyatidir.

Amerika psixologi E.P.Torrans kreativlikni *"muammolarni, kamchiliklarni, bilim tizimidagi bo'shliqlarni sezish; taxminlar qilish va farazlar tuzish; ularni sinab ko'rish hamda natijalarni boshqalarga yetkazish"* deb ta'riflagan.¹ Ushbu ta'rif kreativlikni faqat ijodiy mahsulot bilan emas, balki jarayon va munosabat bilan ham bog'liqligini ko'rsatadi.

J.P.Guilfordning divergent tafakkur nazariyasiga ko'ra, ijodiy fikrlash bir nechta xususiyatlar — ravonlik (fluency), moslashuvchanlik (flexibility), originallik (originality) va ishlab chiqish (elaboration) — bilan tavsiflanadi.² Bu xususiyatlar ta'lim jarayonida maqsadli ravishda rivojlantirilishi mumkin va zarur.

O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim islohotlari doirasida kreativ shaxsni tarbiyalash masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, *"Biz farzandlarimizni mustaqil va erkin fikrlaydigan, ijodkor va tashabbus ko'rsata oladigan shaxs sifatida tarbiyalamasak, kelajakka davo topa olmaymiz."*³ Mazkur maqolada ana shu vazifaning amalga oshirilishiga xizmat qiladigan pedagogik mexanizmlar nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi.

2. KREATIVLIKNING PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK ASOSLARI

Kreativlik muammosi psixologiya fanida uzoq tarixga ega. L.S.Vigotskiy bolaning ijodiy faoliyatini tahlil qilar ekan, inson psixikasining ikkita asosiy funksiyasini — reproduktiv (takrorlovchi) va ijodiy (kombinatsiyalovchi)

¹Torrance E.P. Guiding Creative Talent. – Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1962. – P. 12.

²Guilford J.P., The Nature of Human Intelligence. – New York: McGraw-Hill, 1967. – P. 138-142.

³Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 56-bet.

funksiyalarni ajratadi. ⁴ Uning fikricha, ijodiy faoliyat avvalgi tajriba elementlarini yangicha birikmalar hosil qilib qayta tashkil etadi. Shu bois o'quvchiga boyroq hayotiy va intellektual tajriba berilgan sari uning ijodiy imkoniyatlari ham kengayib boradi.

O'tgan asrning ikkinchi yarmida kreativlik tadqiqotlari yangi bosqichga ko'tarildi. M.Csikszentmihalyi kreativlikni faqat individning xususiyati sifatida emas, balki uchta tizimning o'zaro ta'siri sifatida ko'radi: soha (fan yoki san'at sohasi), makon (tegishli ijtimoiy guruh) va shaxs.⁵ Ushbu nuqtai nazardan kelib chiqsak, kreativlikni rivojlantirish uchun nafaqat shaxs imkoniyatlariga, balki uning atrofidagi ijtimoiy-madaniy muhitga ham e'tibor qaratish zarur.

T.M.Amabile ijodiy faoliyatning uch komponentli modelini taklif etadi: sohaga oid bilim va ko'nikmalar (domain-relevant skills), ijodiy fikrlash usullari (creativity-relevant skills) va ichki motivatsiya (intrinsic task motivation).⁶ Qiziq jihati shundaki, Amabile tashqi mukofot va nazoratni ijodiy motivatsiyani pasaytiruvchi omillar sifatida ko'rsatadi. Bu pedagoglar uchun muhim xulosa: o'quvchini faqat baho uchun emas, balki bilish zavqi uchun o'qishga undash kerak.

O'zbek pedagogikasida kreativlikni rivojlantirish masalasini N.N.Azizxo'jayeva keng o'rgangan. Uning fikricha, pedagogik texnologiyalar shaxsning ijodiy salohiyatini ochishning asosiy vositasi bo'lib xizmat qiladi.⁷ Z.T.Nishonova esa ijodiy tafakkurni rivojlantirishda muammoli ta'lim, loyiha metodi va muammoli vaziyatlar yaratishning ahamiyatini alohida ta'kidlaydi.⁸

I.A.Karimov ham o'z asarlarida erkin, ijodkor shaxs tarbiyasiga alohida urg'u bergan: *"Biz har jihatdan yetuk, ma'nan boy, ijodkor, tashabbuskor, mustaqil fikrlaydigan insonlarni tarbiyalashimiz kerak."* ⁹ Ushbu g'oya mamlakatimiz ta'lim siyosatining uzviy qismiga aylangan bo'lib, pedagogik ilmiy izlanishlar uchun ham poydevor vazifasini o'tagan.

⁴Vygotsky L.S. Imagination and Creativity in Childhood. – Moscow: Prosveshcheniye, 1967. – P. 7. (Rus tilida: Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1967.)

⁵Csikszentmihalyi M. Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. – New York: HarperCollins, 1996. – P. 55-58.

⁶Amabile T.M. Creativity in Context: Update to the Social Psychology of Creativity. – Boulder: Westview Press, 1996. – P. 81-83.

⁷Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2003. – 112-bet.

⁸Nishonova Z.T. Ta'lim jarayonida ijodiy tafakkurni rivojlantirish. – Toshkent: Fan, 2015. – 34-bet.

⁹Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – 40-bet.

3. KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

O'quv-bilish faoliyatida kreativlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillarni ikkita katta guruhga ajratish maqsadga muvofiq: ichki (sub'ektiv) omillar va tashqi (ob'ektiv) omillar.

Ichki omillar jumlasiga quyidagilar kiradi: o'quvchining bilishga bo'lgan tabiiy qiziqishi; noaniqlikka toqatlilik (tolerance of ambiguity); yangi g'oyalarni qabul qilishga tayyor bo'lish; xato qilishdan qo'rqqmaslik va xavf-xatarni o'z zimmasiga olish ishtiyoqi; mushohada qilish va refleksiya odatlari.¹⁰

E.Deboning lateral (yon-atrofli) tafakkur nazariyasiga muvofiq, kreativ fikrlashni to'sib qo'yuvchi asosiy to'siq — bu eski fikrlash andozalarining kuchli ta'siridir. Odatiy, —to'g'ri|| yechimni izlash o'quvchini muqobil yechimlardan mahrum qiladi. Bunga qarshi kurashda lateral fikrlash usullari — tasodifiy so'z, qarama-qarshi yondashuv, analogiyalar — samarali vosita sifatida tavsiya etiladi.

Tashqi omillar ichida ta'lim muhiti alohida o'rin tutadi. K.Robinson ta'kidlaganidek, maktab tizimining ko'p hollarda xatoga nisbatan muhosasizligi bolalarda ijodiy qobiliyatlarni o'ldiradi.¹¹ Tashqi omillar orasida quyidagilarni alohida ajratib ko'rsatish lozim:

- o'qituvchining kreativ faoliyatga nisbatan shaxsiy munosabati va namunasi;
- sinfda xavfsiz, qabul qiluvchi psixologik iqlim mavjudligi;
- baholash tizimining ijodiy mahsulotni rag'batlantirishga yo'naltirilganligi;
- o'quv topshiriqlarining ochiq, ko'p yechimli tuzilishi;
- darsdan tashqari ijodiy faoliyatga imkon beradigan vaqt va makon.¹²

A.X.Dusmurodov o'tkazgan empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning kreativ salohiyati muammoli-qidiruv xarakteridagi topshiriqlar tizimli qo'llanilganda 2-3 baravarga tezroq rivojlanadi. Bunda topshiriqlarning maqsadga muvofiqligi, murakkablikning bosqichma-bosqich oshib borishi va o'quvchi avtonomiysining ta'minlanishi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

¹⁰De Bono E. Lateral Thinking: Creativity Step by Step. – New York: Harper & Row, 1970. – P. 103.

¹¹Robinson K. Out of Our Minds: Learning to be Creative. – Oxford: Capstone, 2001. – P. 118-122.

¹²Dusmurodov A.X. O'qish jarayonida kreativ tafakkurni shakllantirish usullari // Pedagogika va psixologiya. – 2021. – №3. – 45-46-betlar.

R.J.Sternberg va T.I.Lubartning investitsiya nazariyasiga ko'ra, kreativ fikrlovchilar *"arzon bo'lganda sotib olib, qimmat bo'lganda sotish"* tamoyiliga amal qiladilar: ular yangi, hali keng e'tirof etilmagan g'oyalarga sarmoya qiladilar va keyinchalik bu g'oyalar keng tan olinganda boshqa yo'nalishlarga o'tadilar.¹³ Ta'lim muassasasida bu tamoyilni qo'llash: o'quvchiga jamoa tomonidan hali tan olinmagan, lekin istiqbolga ega bo'lgan g'oyasini himoya qilishda qo'llab-quvvatlash demakdir.

4. KREATIV YONDASHUVLARNI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI

O'quv-bilish faoliyatida kreativ yondashuvlarni shakllantirish — bu bir martali tadbirni amalga oshirish emas, balki izchil, tizimli pedagogik jarayon. Ushbu jarayonning asosida quyidagi mexanizmlar yotadi.

4.1. Kognitiv qiyinchilik va muammoli vaziyat mexanizmi.

B.S.Bloomning kognitiv taksonomiysida bilim, tushunish, qo'llash, tahlil, sintez va baholash bosqichlari tavsiflanadi.¹⁴ Kreativlikni rivojlantirish asosan yuqori bosqichlar — tahlil, sintez va baholash bilan bog'liq. O'qituvchi topshiriqlarni Bloomning yuqori darajalari uchun mo'ljallagan holda tuza bilishi shart. Masalan, *"Darslikda nima yozilgan?"* savoli o'rniga *"Agar muallif boshqacha nuqtai nazarni tanlaganda natija qanday bo'lishi mumkin edi?"* degan savol o'quvchini baholash va sintez darajasiga ko'taradi.

Muammoli vaziyat — o'quvchi avvalgi bilim va ko'nikmalari yetarli bo'lmagan holga duch kelganda yuzaga keladigan psixologik holat — kreativlikning eng kuchli turtki beruvchi vositasidir. R.A.Mavlonova va N.Tursunov ta'kidlaganidek, muammoli ta'lim o'quvchida bilish motivatsiyasini oshiradi, mustaqil fikrlashga undaydi va yangi bilimni faol izlashni ta'minlaydi.¹⁵

4.2. Metakognitiv ko'nikmalar va refleksiya mexanizmi.

Kreativ o'quvchi nafaqat muammoni hal qiladi, balki bu jarayonni kuzatib ham boradi: *"Men nima qilyapman? Nega bunday qilyapman? Boshqacha yo'l bormi?"* degan savollarni o'ziga beradi. Metakognitsiya — o'z fikrlash jarayonini

¹³Sternberg R.J., Lubart T.I. *Defying the Crowd: Cultivating Creativity in a Culture of Conformity.* – New York: Free Press, 1995. – P. 162-165.

¹⁴Bloom B.S. (ed.) *Taxonomy of Educational Objectives: Handbook I – Cognitive Domain.* – New York: David McKay, 1956. – P. 201.

¹⁵Mavlonov R.A., Tursunov N. *Pedagogika.* – Toshkent: O'qituvchi, 2008. – 189-bet.

anglash va boshqarish qobiliyati — kreativlikning muhim komponenti hisoblanadi.¹⁶

Darsda refleksiya uchun maxsus vaqt ajratish — jurnal yozish, juftlikda muhokama, "*nima o'rgandim, nima hayron qoldirdi, nima savolsiz qoldi*" usuli — o'quvchi o'z fikrlash jarayonini anglashiga va keyingi ijodiy harakatlarni ongli ravishda rejalashtira olishiga zamin hozirlaydi.

4.3. Motivatsion mexanizm: ichki motivatsiyani kuchaytirish.

E.Yu.Yusupovning shaxs psixologiyasiga oid ishlarida ta'kidlanishicha, shaxsning kreativligi uning ehtiyojlar tizimi bilan bevosita bog'liq: bilish ehtiyoji, o'z-o'zini namoyon qilish ehtiyoji va ma'no izlash ehtiyoji qanchalik kuchli bo'lsa, ijodiy faoliyatga intilish ham shunchalik yuqori bo'ladi.¹⁷

O'qituvchi o'quvchining ichki motivatsiyasini qo'llab-quvvatlash uchun bir nechta vositalarga murojaat qilishi mumkin: o'quv topshiriqlarini o'quvchi hayotidagi real muammolar bilan bog'lash; tanlov va avtonomiyani ta'minlash (o'quvchi vazifani qanday bajarishini o'zi belgilaydi); jarayon natijasi bilan birga jarayon o'ziga ham e'tiborni qaratish; o'quvchining kuchli tomonlarini ko'rish va ularga tayanish.

4.4. Ijodiy muhit va o'qituvchi rolining mexanizmi.

N.Saidahmedovning innovatsion pedagogik texnologiyalarga oid tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, kreativlikni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratish o'qituvchining eng muhim vazifasidir.¹⁸ Ijodiy muhit uchun zarur shartlar: psixologik xavfsizlik — o'quvchi aytgan har qanday g'oya masxara qilinmasligini bilishi; kenglik — ko'p yechimli savollar berilishi; vaqt — fikr pishishiga imkon berilishi; va namuna — o'qituvchining o'zi kreativ fikrlovchi sifatida ishtirok etishi.

H.Gardnerning ko'p intellektlar nazariyasiga ko'ra, har bir o'quvchida turli intellekt turlari — lingvistik, mantiqiy-matematik, musiqiy, fazoviy, kinestetik, shaxslararo, shaxs ichki va naturalistik — turli darajada rivojlangan bo'ladi.¹⁹ O'qituvchi bu xilma-xillikni kreativlikning manbai sifatida ko'ra bilishi va har bir o'quvchiga o'z kuchli intellekti orqali muammoga yondashish imkonini berishi lozim.

¹⁶Hasanboyev J., Xasanov O., Haydarov M. Pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2011. – 245-bet.

¹⁷Yusupov E.Yu. Shaxs psixologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2010. – 78-bet.

¹⁸Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Moliya, 2003. – 96-bet.

¹⁹Gardner H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. – New York: Basic Books, 1983. – P. 276

4.5. Loyiha va tadqiqot faoliyati mexanizmi.

F.R.Qodirovning ta'lim sohasiga oid ishlarida ta'kidlanishicha, o'quvchi real hayotiy vazifalarni hal qilishga undaydigan loyiha ishlari ijodiy salohiyatni ochishning eng samarali metodlaridan biri hisoblanadi.²⁰ Loyiha faoliyati o'quvchiga: muammoni o'zi shakllantirishga; axborot to'plashning yo'llarini o'zi belgilashga; natijalarni turli shaklda taqdim etishga; hamkorlikda ishlashga imkon beradi. Bu jarayonning har bir bosqichi kreativ fikrlashni talab etadi va rivojlantiradi.

4.6. Divergent vazifalar va brainstorming mexanizmi.

E.P.Torrans tomonidan ishlab chiqilgan kreativlik testlari asosida aniqlangan bo'lishicha, ijodiy salohiyatni o'lchashda eng muhim ko'rsatkich — yechimlarning soni va originalligidir.²¹ Shu asosda o'quv jarayonida divergent vazifalar — bitta savol uchun imkon qadar ko'p turli javob topish talab etinadigan topshiriqlar — kreativ fikrlashni mashq qildiradi. Brainstorming (miya hujumi) texnikasi ham shu yo'nalishda keng qo'llaniladi: tanqid qilinmaslik qoidasi o'quvchilarda g'oyalarni erkin ifodalaydigan psixologik qulaylikni yaratadi.

5. IQTIDORLI O'QUVCHILAR VA KREATIVLIK: FARQLI YONDASHUVLAR

Kreativlikni rivojlantirish barcha o'quvchilar uchun muhim bo'lsa-da, iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda maxsus mexanizmlar talab etiladi. J.S.Renzullining uch halqali iqtidor modeli — yuqori qobiliyat, ijodiylik va vazifaga sadoqat — bu borada yo'naltiruvchi asos bo'lib xizmat qiladi.²² Iqtidorli o'quvchi uchun eng samarali yondashuv: bilimni tayyor holda berish o'rniga muammoni o'zi tadqiq qilishga yo'naltirish, hamda uning o'ziga xos ijodiy usullarini boshqalarga namuna sifatida ko'rsatishdir.

Shu bilan birga, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kreativlik faqat iqtidorlilar imtiyozi emas: to'g'ri pedagogik sharoitda oddiy o'quvchi ham o'ziga xos ijodiy g'oyalar ishlab chiqa oladi. Bunda o'qituvchining asosiy vazifasi — har bir o'quvchida o'zining ijodiy hissasini topishga va uni namoyon etishga imkon

²⁰Qodirov F.R. Boshlang'ich ta'limda ijodiy yondashuv. – Toshkent: Sano-standart, 2019. – 57-bet.

²¹Torrance E.P. Torrance Tests of Creative Thinking: Norms-Technical Manual. – Bensenville: Scholastic Testing Service, 1974. – P. 8.

²²Renzulli J.S. The Three-Ring Conception of Giftedness // Conceptions of Giftedness / Ed. R.J. Sternberg / J.E. Davidson. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1986. – P. 53.

berishdir. Innovatsion ta'lim muhitini shakllantirish aynan shu imkoniyatni ta'minlaydi.²³

6. O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA DAVLAT SIYOSATI DOIRASIDA KREATIVLIKNI RIVOJLANTIRISH

O'zbekistonda ta'lim tizimini tubdan isloh qilish yo'lida amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar doirasida kreativ shaxsni tarbiyalash ustuvor vazifalardan biriga aylandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning *"Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz"* asarida ta'kidlanganidek, *"kelajak avlod vakillari jahon standartlari darajasida bilim olishi, zamonaviy kasblarni egallashi, mustaqil va ijodiy fikrlay olishi kerak."*²⁴

2017-yilda qabul qilingan –Harakatlar strategiyasi|| hamda –Ta'lim to'g'risida||gi qonunning yangi tahriri, 2022-yilda boshlangan Milliy o'quv dasturi islohoti va STEAM ta'limining joriy etilishi — bularning barchasi kreativlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan tizimli choralardir. Maktablarda fan olimpiadalari, ijodiy tanlovlar, startap loyihalari tizimining kengaytirilishi ham shu maqsadga xizmat qiladi.

Z.T.Nishonova va M.A.Qosimovanning so'nggi tadqiqotlari ko'rsatdiki, o'quvchilarning kreativ ko'nikmalarini rivojlantirishda ijodiy vazifalar tizimining muntazam qo'llanilishi ijtimoiy-shaxsiy rivojlanishning barcha ko'rsatkichlarini — muloqot, hamkorlik, moslashuvchanlik, o'z-o'zini boshqarish — bir vaqtda yaxshilaydi.²⁵ Bu esa kreativlikning tarbiya va ta'limning barcha sohalari bilan uzviy bog'liqligini yana bir bor tasdiqlaydi.

7. XULOSA VA AMALIY TAVSIYALAR

Yuqorida bayon etilgan tahlil va mulohazalar asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

1. **Kreativlik — tug'ma iste'dod emas, balki tizimli pedagogik ta'sir orqali rivojlantirilishi mumkin bo'lgan ko'nikma.** Bu haqiqatni anglab yetish o'qituvchiga o'z ishiga yangicha mas'uliyat bilan qarash imkonini beradi.

2. **Kreativ yondashuvlarni shakllantirish uchun birgina metod emas, balki mexanizmlar majmuasi kerak:** muammoli vaziyat, refleksiya, ichki

²³Lukashanets A. Innovatsion ta'lim muhitini shakllantirishning pedagogik shartlari // Uzluksiz ta'lim. – 2022. – №2. – 18-19-betlar.

²⁴Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 61-bet.

²⁵Nishonova Z.T., Qosimova M.A. Ijodiy vazifalar tizimi orqali o'quvchi shaxsini rivojlantirish // Xalq ta'limi – 2023. – №4. – 32-34-betlar

motivatsiya, ijodiy muhit, divergent vazifalar va loyiha faoliyati o'zaro uyg'un qo'llanilishi shart.

3. **O'qituvchi roli hal qiluvchi ahamiyatga ega.** Uning kreativlikka bo'lgan shaxsiy munosabati, xatoga nisbatan sabr-toqati va o'quvchi g'oyasini qadrlashi — sinfdagi ijodiy iqlimning asosiy manbaidir.

4. **Baholash tizimini kreativlikka yo'naltirish zarur.** Faqat to'g'ri javobni, yagona standart yechimni taqdirlaydigan baho tizimi ijodiy fikrlashni so'ndiradi. Alternativ baholash shakllari — portfolio, jarayon bahosi, tengdoshlar bahosi — keng joriy etilishi lozim.

5. **Kreativlikni rivojlantirish bo'yicha o'qituvchi kasbiy tayyorgarligi to'liq ta'minlanishi shart.** Buning uchun malaka oshirish tizimida kreativlikka bag'ishlangan maxsus modul yaratish va uni amaliy mashg'ulotlar bilan boyitish tavsiya etiladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, kreativlik — bu faqat individual qobiliyat emas, balki madaniy va pedagogik kontekst mahsulidir. Zamonaviy o'zbek ta'lim tizimida kreativ shaxsni tarbiyalash nafaqat dolzarb ilmiy masala, balki milliy kelajak uchun strategik zaruriyatdir. Ushbu maqolada tavsif etilgan mexanizmlar amaliyotda izchil qo'llanilsa, o'quvchilarda o'z fikriga ishonch, yangilikka intilish va murakkab vaziyatlarda noodatij yechimlar topa olish qobiliyati shakllanadi — bu esa XXI asr fuqarosi uchun eng zarur kompetensiyalardan hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 488 b.
3. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 224 b.
4. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – 176 b.
5. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2003. – 174 b.
6. Amabile T.M. Creativity in Context: Update to the Social Psychology of Creativity. – Boulder: Westview Press, 1996. – 320 p.
7. Bloom B.S. (ed.) Taxonomy of Educational Objectives: Handbook I – Cognitive Domain. – New York: David McKay, 1956. – 207 p.

8. De Bono E. Lateral Thinking: Creativity Step by Step. – New York: Harper & Row, 1970. – 300 p.
9. Dusmurodov A.X. O'qish jarayonida kreativ tafakkurni shakllantirish usullari // Pedagogika va psixologiya. – 2021. – №3. – B. 42–49.
10. Hasanboyev J., Xasanov O., Haydarov M. Pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2011. – 416 b.
11. Lukashanets A. Innovatsion ta'lim muhitini shakllantirishning pedagogik shartlari // Uzluksiz ta'lim. – 2022. – №2. – B. 14–22.
12. Mavlonova R.A., Tursunov N. Pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2008. – 392 b.
13. Nishonova Z.T., Qosimova M.A. Ijodiy vazifalar tizimi orqali o'quvchi shaxsini rivojlantirish // Xalq ta'limi. – 2023. – №4. – B. 28–37.
14. Qodirov F.R. Boshlang'ich ta'limda ijodiy yondashuv. – Toshkent: Sano-standart, 2019. – 168 b.
15. Vigotskiy L.S. Xayol va ijod. – Toshkent: O'qituvchi, 1982. – 196 b. (Vygotskiyning o'zbek tilidagi tarjimasini).
16. Yusupov E.Yu. Shaxs psixologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2010. – 312 b.

